

Pastagem sob painéis fotovoltaicos

Utilização de pastagens sob painéis fotovoltaicos

www.af4eu.eu

Sombra nas pastagens sob painéis fotovoltaicos,
Quinta Agrogestiona, Granada

A fazenda Agrogestiona baseia seu modelo agroflorestal no uso de diversos recursos complementares, por meio de ovinos. Dependendo da época do ano, estes recursos variam desde uma parcela de amendoeiras, restolho de cereais, matagal mediterrânico, até à cobertura vegetal desta quinta fotovoltaica localizada na região do Altiplano, em Granada. Neste resumo vamos focar-nos na gestão da central fotovoltaica, pois esta atividade proporciona rentabilidade e permite a recuperação de todo o sistema agroflorestal, em alturas do ano com menor produção de pastagens. A gestão holística das pastagens nesta exploração permite obter inúmeros benefícios, tais como a melhoria da saúde do solo, a redução da erosão, o aumento da biodiversidade e da matéria orgânica e o aumento progressivo do número de espécies anuais que colonizam a pastagem. Alcançar estes objetivos neste sistema, onde a mobilização do solo é condicionada pela obtenção de energia fotovoltaica, é um desafio em que o papel dos ovinos é fundamental. Os animais beneficiam da sombra proporcionada pelos painéis durante a sua estadia, numa região com um dos maiores níveis de sol da Península Ibérica, com uma precipitação média anual inferior a 300 mm. A humidade que é gerada sob os painéis, a partir dos nevoeiros frequentes que cobrem a área de Granada Altiplano, é um bem inestimável que permite que a grama cresça onde a água condensa. Os painéis fotovoltaicos funcionam como uma superfície de condensação, o que, juntamente com o sombreamento, permite que a relva cresça quase todo o ano nas faixas de terreno cobertas pelas estruturas. Desta forma, não só o rebanho beneficia da relva que cresce sob os painéis, como a empresa de energia também beneficia do controlo da relva pelas ovelhas, porque a gestão holística da pastagem garante que o solo fica coberto de vegetação durante grande parte do ano. Isto é de grande importância do ponto de vista da eficiência dos painéis solares, uma vez que o solo nu numa região tão árida leva a que uma grande quantidade de poeira seja depositada nos painéis e implica elevados custos de stos de stos de tos de tos de s de s de de de mão de obra e água para a limpeza. O uso de pastagem sob os painéis evita os custos de herbicidas ou capina mecânica que seriam necessários para a manutenção adequada do telhado e o funcionamento dos painéis.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.